

HUBUNGAN PEMAHAMAN ORANG TUA TERHADAP MDTA DENGAN MOTIVASI MEMASUKKAN ANAKNYA KE MDTA BAITUL ILMI JORONG TANJUNG BALIK

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 3, Agustus 2019
DOI: 10.5281/zenodo.3728062

Elsa Yosi Fitria^{1*}, Wirdatul Aini¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*elsayosifitria@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya motivasi orang tua memasukkan anaknya ke MDTA Baitul Ilmi di Jorong Tanjung Balik. Kurangnya motivasi orang tua ini diduga kurang memahami tentang MDTA. Tujuan dari penelitian ini adalah agar bisa (1) mendeskripsikan pemahaman orang tua tentang MDTA, (2) mendeskripsikan motivasi orang tua memasukkan anaknya ke MDTA, dan (3) melihat hubungan antara pemahaman orang tua terhadap MDTA dengan motivasi memasukkan anaknya ke MDTA. Jenis penelitian ini termasuk tipe kuantitatif korelasional. Populasi dalam penelitian ini ialah orang tua (ibu) berjumlah 83 orang yang tercatat sebagai warga Jorong Tanjung Balik, memiliki anak usia 6-12 tahun, dan tidak memasukkan anaknya ke MDTA Baitul Ilmi di Jorong Tanjung Balik. Penarikan sampel yang digunakan ialah teknik stratified random sampling sebanyak 42% sehingga jumlah sampel sebanyak 35 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan soal tes dalam bentuk angket, sedangkan alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan dan pernyataan. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini memakai rumus persentase dan product moment. Penelitain ini memperoleh hasil yang menyatakan bahwa (1) pemahaman orang tua tentang MDTA masih rendah, (2) motivasi orang tua memasukkan anaknya ke MDTA juga masih rendah, serta (3) didapatkan hubungan signifikan antara pemahaman orang tua terhadap MDTA dengan motivasi memasukkan anaknya ke MDTA Baitul Ilmi di Jorong Tanjung Balik.

Kata Kunci: Pemahaman, Motivasi, Orang Tua

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha yang dilakukan untuk mengembangkan kehidupan seseorang. Tujuan dari pendidikan ialah untuk memenuhi segala ilmu pengetahuan baik di bidang keagamaan, sosial, kecerdasan, meningkatkan kemampuan berpikir, perubahan sikap, serta penambahan keterampilan hidup (U.S, 2015; Wibowo, 2012). Untuk mencapai tujuan itu pendidikan di Indonesia dapat diperoleh melalui 3 jalur pendidikan, sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan dibedakan jadi pendidikan formal, pendidikan nonformal, serta pendidikan informal yang saling melengkapi (Presiden Republik Indonesia, 2003).

Madrasah Diniyah Takmaliyah Awaliyah (MDTA) adalah salah satu Satuan Pendidikan Keagamaan Islam bersifat nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam untuk melengkapi pendidikan Islam bagi anak SD/MI/ sederajat ataupun anak seusia pendidikan yang setara,

pendidikan ini dijalani dalam masa waktu 4 tahun dan paling kurang 18 jam pelajaran dalam seminggu. MDTA merupakan pendidikan berbasis masyarakat yang berada di bawah pengendalian Kementerian Agama (Kemenag) dari pusat sampai ke daerah (Rosyadi, 2013).

MDTA berfungsi untuk menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang mengajarkan dasar-dasar pendidikan agama Islam yakni Al-Qur'an & hadist, aqidah akhlak, bahasa Arab, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), serta praktik ibadah. Penyelenggara MDTA juga berfungsi untuk membimbing anak menjalankan syari'at-syari'at Allah SWT dan mengikuti jalan hidup Islam dalam kehidupan sehari-hari (Fauzi & Nikmatullah, 2016; Muhaimin, Suti'ah, & Ali, 2012; Saragih, Mukti, & Zubaiah, 2019; Syahr, 2016).

Menurut Rosyadi (2013) MDTA sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam, dalam penyelenggaraannya tidak hanya mengutamakan pembelajaran pada aspek intelektual serta keterampilan saja. Melainkan melebihi itu, MDTA bertujuan untuk sebagai tempat bersosialisasi, wadah menanamkan nilai-nilai keimanan, juga untuk memberi bekal kemampuan dasar bagi anak untuk pengembangan, memperluas, dan memperdalam pendidikan Islam agar anak dalam kehidupannya bisa berkembang menjadi muslim yang bertakwa, beriman, berakhlakul karimah, serta beramal saleh.

Sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang berada di jalur luar sekolah (nonformal) MDTA bertujuan untuk memenuhi, menambah, dan melengkapi kebutuhan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah (Istiyani, 2017; Junanto, 2016; Saragih et al., 2019). Hal ini terjadi karena pendidikan Islam yang diberikan di sekolah umum dirasa masih kurang, maka perlu adanya penambahan pendidikan Islam (Awwaliyah & Baharu, 2018; Choiri & Fitriani, 2011; Fathurrohman & Sulistyorini, 2012; Mahmudi, 2019; Musfah & Herlanti, 2017). MDTA dapat disebut sebagai sekolah plus, karena anak dapat pengetahuan agama yang lebih mendalam dibanding yang anak dapatkan ketika belajar di sekolah umum (Saragih et al., 2019; Syahr, 2016). Untuk itu, MDTA memerlukan dukungan masyarakat dalam penyelenggaraannya, sebab MDTA diciptakan, dikelola dan juga didayagunakan oleh masyarakat. Jadi dapat dikatakan masyarakat di wilayah MDTA tersebut berlokasi menjadi penentu kelancaran terlaksananya pendidikan keagamaan di MDTA itu sendiri. Kalau tidak ada perhatian dan dukungan dari masyarakat, maka MDTA sebagai lembaga pendidikan nonformal tidak akan bisa berjalan sesuai fungsinya sebagai pelengkap pendidikan Islam di masyarakat (Alia, 2016; Djahid, 2016; Fikri, 2016; Rachman & Maimun, 2016; Saragih et al., 2019; Syahr, 2016).

Sejalan dengan yang dikatakan Roesli, Syafi'i, & Amalia (2018) bahwa tercapainya tujuan pendidikan apabila terciptanya kerjasama yang baik antara penyelenggara, guru, dan orang tua, serta adanya kepedulian yang nyata dari masyarakat. Kalau tidak terciptanya keeratn kerjasama, maka pendidikan tersebut dalam prosesnya tidak akan bisa mendapatkan apa yang diharapkan dari pendidikan itu. Bentuk dari dukungan masyarakat tersebut ialah keterlibatan orang tua untuk memasukkan anaknya serta melengkapi segala kebutuhan anaknya untuk mengikuti pendidikan di MDTA.

Sejalan dengan pandangan Roesli, dkk. (2018) kalau orang tua tidak dapat dipisahkan dari kewajiban juga hak dalam mendidik anak, karena orang tua lah yang memberikan hidup terhadap anaknya maka mereka mempunyai kewajiban yang sangat penting terhadap pendidikan anak-anaknya. Untuk itu, kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan Islam anak mereka sangat diperlukan, sehingga orang tua terdorong atau termotivasi untuk memasukkan anak mereka menjalani pendidikan Islam di MDTA. Agar MDTA sebagai sebuah lembaga yang ada di tengah masyarakat bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat itu sendiri.

Fenomena di lapangan berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan pada tanggal 6 hingga tanggal 8 Maret 2019 di MDTA Baitul Ilmi, Jorong Tanjung Balik Kenagarian Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, masih banyak orang tua yang kurang motivasinya terhadap kelangsungan pendidikan Islam anak mereka di MDTA Baitul Ilmi, ini membuat anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan di MDTA. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan yang cukup jauh antara jumlah

anak usia 6-12 tahun di Jorong Tanjung Balik dengan jumlah anak yang terdaftar sebagai santri di MDTA Baitul Ilmi di Jorong Tanjung Balik, dengan tabel berikut.

Tabel 1.
Jumlah Anak di Jorong Tanjung Balik yang Terdaftar sebagai Santri di MDTA Baitul Ilmi

No	Tahun Pelajaran	Jumlah Anak Usia 6 – 12 tahun	Jumlah Anak yang Terdaftar di MDTA	Jumlah Anak yang Tidak Terdaftar di MDTA
1.	2016 – 2017	160	78	82
2.	2017 – 2018	153	61	92
3.	2018 – 2019	157	55	102

Sumber: Catatan data santri MDTA Baitul Ilmi di Jorong Tanjung Balik dan data kependudukan Jorong Tanjung Balik

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa dari 157 orang anak usia 6-12 tahun atau usia Sekolah Dasar (SD) yang ada di sekitar MDTA, hanya 55 orang anak yang terdaftar di MDTA sisanya terdapat 102 orang anak yang tidak terdaftar sebagai santri di MDTA Baitul Ilmi, mereka ada yang belajar mengaji di Surau dan ada juga yang belajar mengaji dengan orang tua di rumah saja. Berarti tidak sampai setengah dari jumlah anak usia 6-12 tahun tercatat di Jorong Tanjung Balik yang mengikuti pendidikan Islam di MDTA Baitul Ilmi.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara bersama 30 orang tua (ibu) yang telah peneliti lakukan pada tanggal 26 hingga tanggal 28 Maret 2019. Terlihat bahwa motivasi orang tua masih rendah untuk memasukkan anak mereka ke MDTA Baitul Ilmi untuk pendidikan Islam anak mereka, dapat dilihat dari Tabel 2.

Table 2.
Motivasi Orang Tua (Ibu) Memasukkan Anaknya ke MDTA Baitul Ilmi

No	Indikator	Jumlah Orang Tua (Ibu)	
		Ada	Tidak
1.	Adanya keinginan untuk memasukkan anak ke MDTA	18	12
2.	Adanya kebutuhan orang tua untuk memasukkan anak ke MDTA	14	16
3.	Adanya cita-cita orang tua terhadap pendidikan anak mereka di masa depan melalui MDTA	11	19
4.	Adanya kegiatan yang menarik di MDTA	15	15
5.	Adanya lingkungan yang baik di MDTA	17	13

Sumber: Wawancara dengan orang tua (ibu) di Jorong Tanjung Balik pada tanggal 26,27, dan 28 Maret 2019

Dari hasil observasi di atas, dapat dilihat motivasi orang tua sangatlah rendah terhadap MDTA. Peneliti menduga salah satu penyebab rendahnya motivasi orang tua terhadap MDTA dikarenakan rendahnya pemahaman orang tua terhadap MDTA. Orang tua pada umumnya belum memahami dengan pasti tentang segala proses pembelajaran Islam yang diberikan di MDTA. Kurangnya pengetahuan orang tua membuat mereka masih memakai pola pendidikan Islam yang tradisional untuk anak mereka dan enggan untuk mendaftarkan anak mereka ke MDTA.

Rendahnya motivasi orang tua memasukkan anaknya ke MDTA Baitul Ilmi di Jorong Tanjung Balik ada kaitannya dengan pemahaman orang tua tentang pentingnya, tujuan, dan fungsi dari MDTA itu sendiri bagi pendidikan Islam untuk anak-anaknya. Orang tua dengan pemahaman yang tinggi tentang peran MDTA bagi pendidikan Islam untuk anaknya merupakan dasar terwujudnya motivasi yang diaplikasikan dalam tindakan nyata. Sedangkan semakin rendah pemahaman mereka terhadap MDTA maka diikuti semakin rendah juga motivasinya untuk memasukkan anaknya ke MDTA. Sejalan dengan Halimatusadiyah, Maulana, & Syahid (2017) ketika seseorang menganggap tidak paham akan sesuatu, maka hal tersebut akan menghambat motivasinya. Artinya, semakin rendah pemahaman seseorang terhadap suatu hal, maka motivasinya untuk berbuat atau bersikap juga akan rendah.

Dari penjelasan terdahulu, maka tujuan melakukan penelitian ini adalah: (1) Menggambarkan pemahaman orang tua terhadap MDTA Baitul Ilmi di Jorong Tanjung Balik. (2) Menggambarkan motivasi orang tua memasukkan anaknya ke MDTA Baitul Ilmi di Jorong Tanjung Balik. (3) Melihat hubungan antara pemahaman orang tua terhadap MDTA dengan motivasi memasukkan anaknya ke MDTA Baitul Ilmi di Jorong Tanjung Balik.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan jenis korelasional, karena penelitian ini merupakan penelitian yang menemukan hubungan antara variabel penelitian. Yusuf (2014) menyebutkan penelitian korelasional ialah tipe penelitian yang menemukan, melihat adanya hubungan atau memperjelas hubungan antara variabel, apakah terdapat hubungan, seberapa erat hubungan antara variabel tersebut.

Populasi dalam penelitian ini yaitu ibu-ibu yang berjumlah 83 orang yang tercatat sebagai warga Jorong Tanjung Balik, memiliki anak usia 6-12 tahun, dan tidak memasukkan anaknya ke MDTA Baitul Ilmi Jorong Tanjung Balik. Populasi dalam penelitian ini dipilih ibu, karena dalam keluarga sosok ibulah yang lebih dekat pada anak serta paling sering bersama anak-anak dalam kesehariannya. Sesuai dengan pendapat Suryana (2018) bahwa orang yang paling dekat dengan anak adalah ibu. Sejalan dengan Wardani (2017) yang mengatakan bahwa kebanyakan keluarga, yang memegang peranan paling penting dalam pendidikan anak-anaknya adalah ibu.

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel melalui *stratified random sampling* yang menurut Yusuf (2014) itu adalah teknik mengambil sampel melalui membagi populasi ke bentuk beberapa strata sehingga tidak akan terjadi tumpang-tindih dengan kelompok lain. Zuriah (2009) mengatakan tidak ada ketetapan yang mutlak dalam penetapan besar atau kecilnya sampel, sehingga berapa persen suatu sampel harus diambil tidak ada ketentuannya. Jadi untuk menetapkan sampel dalam penelitian ini diambil 42% dari jumlah populasi, didapatkan jumlah sampel terhadap penelitian yang dilakukan ini berjumlah 35 orang ibu.

Adapun penggunaan teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini ialah angket dan soal. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan rumus persentase untuk mengetahui gambaran variabel bebas dan variabel terikat. Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat menggunakan rumus korelasi *product moment*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Pemahaman Orang Tua terhadap MDTA Baitul Ilmi

Data tentang pemahaman orang tua terhadap MDTA diungkap melalui 2 sub variabel, 1) Mengetahui tentang MDTA dengan indikator pengertian MDTA, tujuan MDTA, dan fungsi MDTA terdiri dari 18 item pertanyaan, 2) Memahami tentang MDTA dengan indikator pentingnya MDTA terdiri dari 3 item pertanyaan. Jumlah keseluruhan butir mengukur pemahaman orang tua terhadap MDTA adalah sebanyak 21 butir pertanyaan, dan masing-masing item butir soal sudah ditetapkan sebelumnya yaitu pilihan ganda.

Setelah skor data mentah didapat, data tersebut dikelompokkan dengan interval. Untuk menentukan panjang kelas interval ditentukan melalui selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah di tambah dengan 1, dan hasilnya dibagi dengan banyak kelas interval.

Hasil diagram menggambarkan bahwa pemahaman orang tua terhadap MDTA Baitul Ilmi rendah, di sini terlihat perbandingan yang signifikan pada kategori sangat tinggi orang tua menjawab sebanyak 20%, kategori tinggi orang tua menjawab sebanyak 14%, sedangkan kategori rendah orang tua menjawab sebanyak 37% dan kategori sangat rendah orang tua menjawab sebanyak 29%. Di sini dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman orang tua terhadap MDTA dikategorikan rendah.

Gambaran Motivasi Orang Tua Memasukkan Anaknya ke MDTA Baitul Ilmi

Data tentang motivasi orang tua memasukkan anaknya ke MDTA diungkapkan melalui 2 sub variabel, 1) Motivasi intrinsik melalui indikator adanya keinginan, adanya kebutuhan, serta adanya harapan terdiri dari 12 item pernyataan, 2) Motivasi ekstrinsik dengan indikator adanya kegiatan yang menarik, dan adanya lingkungan yang baik terdiri dari 8 item pernyataan. Jumlah keseluruhan item pernyataan, yaitu 20 item yang masing-masing pernyataan terdapat 5 alternatif pilihan jawaban.

Hasil diagram menggambarkan bahwa motivasi orang tua untuk memasukkan anaknya ke MDTA Baitul Ilmi di Jorong Tanjung Balik rendah. Di sini terlihat perbandingan yang signifikan pada kategori sangat tinggi orang tua menjawab sebanyak 1,24%, kategori tinggi orang tua menjawab sebanyak 0,47%, kategori sedang orang tua menjawab sebanyak 4,88%, sedangkan pada kategori rendah orang tua menjawab sebanyak 49,24%, dan kategori sangat rendah orang tua menjawab sebanyak 44,11%. Di sini dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi orang tua memasukkan anaknya ke MDTA Baitul Ilmi dapat dikategorikan rendah.

Sedangkan untuk melihat hubungan antara pemahaman orang tua terhadap MDTA dengan motivasi memasukkan anaknya ke MDTA Baitul Ilmi di Jorong Tanjung Balik dilakukan pengujian hipotesis. Dari pengujian hipotesis pemahaman orang tua (X) dengan motivasi orang tua (Y) terdapat

hubungan. Sesuai penganalisisan data teruji dengan mamakai rumus *product moment* = 0,672% sedangkan harga r_{tabel} 0,334 dengan $N=35$. Dari hasil tersebut didapatkan r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$). Dengan demikian didapatkan hubungan signifikan antara pemahaman orang tua terhadap MDTA dengan motivasi memasukkan anaknya ke MDTA Baitul Ilmi di Jorong Tanjung Balik. Artinya apabila pemahaman orang tua terhadap MDTA rendah maka diikuti motivasinya juga rendah, sebaliknya kalau pemahaman orang tua tinggi akan diikuti motivasinya juga meningkat.

Pembahasan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah didapatkan, telah diketahui bahwa: (1) Gambaran pemahaman orang tua terhadap MDTA Baitul Ilmi Jorong Tanjung Balik dikategorikan rendah, (2) Gambaran motivasi orang tua memasukkan anaknya ke MDTA Baitul Ilmi Jorong Tanjung Balik dikategorikan rendah, (3) Didapatkan hubungan signifikan antara pemahaman orang tua terhadap MDTA dengan motivasi memasukkan anaknya ke MDTA Baitul Ilmi di Jorong Tanjung Balik.

Deskripsi Pemahaman Orang Tua terhadap MDTA Baitul Ilmi

Hasil dari penelitian terhadap deskripsi pemahaman orang tua tentang MDTA baik mengenai pengertian, tujuan, fungsi, dan pentingnya MDTA diperoleh hasil bahwa terdapat 34% yang pemahamannya tinggi dan masih ada 66% yang pemahamannya rendah. Terlihat jelas dapat diketahui pemahaman orang tua terhadap MDTA masih tergolong rendah.

Pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata paham yang berarti pengertian, pendapat, pikiran, aliran, haluan, pandangan, mengerti (akan), dan tahu (akan). Sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Menurut Sudijono (2007) pemahaman (*comprehension*) ialah kepandaian individu dalam mengerti atau memahami suatu hal kemudian diingatkannya. Dengan kata lain, pemahaman ialah pengetahuan yang lebih mendalam terhadap sesuatu kemudian bisa melihatnya dari berbagai segi.

Menurut Sudjana (2009) pemahaman merupakan kepandaian memahami suatu hal yang lebih tinggi setingkat dari pengetahuan. Jadi bisa disimpulkan bahwa pemahaman adalah suatu pengetahuan, pendapat, dan kemampuan seseorang untuk mengungkapkan, memperluas, memahami, serta menyimpulkan, suatu konsep atau fakta yang diketahuinya.

Berdasarkan pengertian di atas, pemahaman tentang MDTA dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan, pendapat, dan pikiran yang mendalam tentang MDTA. Pemahaman orang tua terhadap MDTA sangat diperlukan, orang tua dikatakan memahami MDTA jika ia bisa menguraikan penjelasan lebih jelas mengenai MDTA. Selain itu, dengan pemahaman yang baik tentang MDTA orang tua akan lebih memahami pentingnya peranan MDTA bagi pendidikan Islam untuk anaknya.

Dengan pemahaman yang baik terhadap MDTA orang tua akan menyadari bahwa MDTA sebagai lembaga pendidikan agama Islam akan membekali anaknya, membina anaknya supaya mendapatkan pengetahuan, sikap terpuji, pengalaman, serta keterampilan beribadah yang berguna untuk perkembangan pribadi atau kewajibannya. Jadi, pemahaman orang tua terhadap MDTA sangat penting karena dengan pemahaman tersebut orang tua mengerti dan memahami hakikat MDTA yang sebenarnya baik dari segi pengertian, tujuan, fungsi, dan pentingnya MDTA. Orang tua yang paham mengenai MDTA akan bekerjasama dengan pihak lembaga MDTA untuk menunjang pendidikan Islam anak mereka.

Hasil penelitian menunjukkan pemahaman orang tua masih rendah, yaitu masih banyak orang tua kurang atau tidak paham tentang pengertian, tujuan, fungsi dan pentingnya MDTA. Pemahaman orang tua mengenai MDTA dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada umumnya orang tua yang masih rendah pemahamannya disebabkan karena pendidikannya. Orang tua anak didik masih kebanyakan yang tamatan SD maupun tamatan SMP. Sudaryanto (2013), menyatakan ada beberapa faktor yang memengaruhi pemahaman orang tua, yaitu usia, pengalaman, kemampuan, jenis kelamin, jenjang pendidikan, pekerjaan, ekonomi, lingkungan, dan informasi yang didapatkan orang tua.

Irwanto, Pandia, Widyawati, & Irwan (2012) mengatakan bahwa pemahaman orang tua tentang MDTA sangat penting. Zaman sekarang ini, pendidikan anak di rumah saja tidak mencukupi untuk menunjang perkembangan anak. Misalnya, latar belakang pendidikan orang tua yang hanya sampai pendidikan dasar mengakibatkan keterlibatan orang tua dalam kegiatan pembelajaran di rumah tidak akan optimal. Pendidikan di MDTA akan membantu orang tua mengoptimalkan pendidikan Islam untuk anaknya.

Gambaran Motivasi Orang Tua Memasukkan Anaknya ke MDTA Baitul Ilmi

Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa gambaran motivasi orang tua memasukkan anaknya ke MDTA tergolong rendah yang dilihat dari segi motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Hal tersebut ditandai dengan sebagian besar responden menjawab pilihan rendah juga pilihan sangat rendah.

Motivasi merupakan sebuah pendorong untuk melakukan sesuatu secara optimal. Kompri (2016), mengatakan motivasi merupakan sebuah kekuatan (energi) individu yang bisa menciptakan tingkat persistensi dan antusiasmenya untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan, maupun bersumber dari dalam diri (motivasi intrinsik) ataupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik).

Sedangkan Sardiman (2012) mengatakan motivasi berupa rangkaian usaha agar terciptanya kondisi-kondisi tertentu, hingga individu berkeinginan untuk bertindak, walaupun tidak menyukainya ia akan mengilangkan perasaan tidak suka itu. Sehingga bisa ditarik kesimpulan kalau motivasi ialah sesuatu yang penting harus dimiliki oleh seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan antusiasme sehingga dapat memperoleh hasil yang diinginkan.

Motivasi orang tua terpengaruh faktor internal ataupun faktor eksternal. Faktor internal seperti keinginan, kebutuhan, serta harapan orang tua terhadap pendidika anak mereka. Faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan, kegiatan yang menarik, pendidikan orang tua, dan lainnya. Orang tua yang memiliki motivasi rendah akan kurang semangat memasukkan anaknya dan menunjang pendidikan anaknya.

Orang tua belum mengetahui, memahami, dan mengerti arti penting pendidikan Islam bagi anaknya sejak dini. Kesalahan dalam menunjang perkembangan spiritual anak sejak dini akan berakibat fatal bagi masa depan anak. Maka demi terselenggaranya dan tercapainya tujuan pendidikan Islam di MDTA motivasi orang tua untuk memasukkan anaknya dan menunjang segala kebutuhan pendidikan anaknya sangat diperlukan.

Hubungan Pemahaman Pemahaman Orang Tua terhadap MDTA dengan Motivasi Memasukkan Anaknya ke MDTA BAITul Ilmi

Dari hasil pengolahan data yang didapatkan, ditentukan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara ke dua variabel, hal ini terlihat jelas dari hasil analisis data yang menunjukkan kalau r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} . Perolehan data yang dianalisis memperlihatkan kalau pemahaman orang tua terhadap MDTA berpengaruh pada motivasi orang tua memasukkan anaknya ke MDTA. Dari hasil penelitian terlihat pemahaman orang tua terhadap MDTA tergolong pada kategori rendah, sedangkan motivasi orang tua memasukkan anaknya ke MDTA juga tergolong pada kategori rendah. Melihat hal tersebut dapat ditarik kesimpulan kalau terdapat hubungan signifikan antara pemahaman orang tua terhadap MDTA dengan motivasi memasukkan anaknya ke MDTA Baitul Ilmi Jorong Tanjung Balik.

Melalui pengujian hipotesis didapatkan kalau H_0 ditolak dan hipotesis H_1 diterima. Artinya pemahaman orang tua terhadap MDTA berhubungan dengan motivasi memasukkan anaknya ke MDTA. Semakin rendah pemahaman orang tua terhadap MDTA maka motivasi orang tua memasukkan anaknya ke MDTA juga akan rendah, sebaliknya semakin tinggi pemahaman orang tua terhadap MDTA maka motivasi orang tua untuk memasukkan anaknya ke MDTA akan semakin tinggi. Berdasarkan hasil

pengelolaan data didapatkan kalau adanya hubungan antara pemahaman orang tua tentang MDTA dengan motivasi memasukkan anaknya ke MDTA berada pada kategori kuat.

Pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata paham yang berarti pengertian, pendapat, pikiran, aliran, haluan, pandangan, mengerti (akan), dan tahu (akan). Menurut Sudijono (2007) pemahaman (*comprehension*) ialah kepandaian individu dalam mengerti atau memahami suatu hal kemudian diingatnya. Dengan kata lain, pemahaman ialah pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu hal kemudian bisa melihatnya dari segala segi. Sehingga bisa disimpulkan pemahaman ialah suatu pengetahuan, pendapat, dan kemampuan seseorang untuk mengungkapkan, memperluas, memahami, serta menyimpulkan, suatu konsep atau fakta yang diketahuinya. Dalam penelitian ini pemahaman orang tua terhadap MDTA masih rendah dilihat dari jawaban orang tua.

Motivasi merupakan sebuah pendorong untuk melakukan sesuatu secara optimal. Kompri (2016), mengatakan motivasi merupakan sebuah kekuatan (energi) individu yang bisa menciptakan tingkat persistensi dan antusiasmenya untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan, maupun bersumber dari dalam diri (motivasi intrinsik) ataupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik). Sedangkan Sardiman (2012) mengatakan motivasi berupa rangkaian usaha agar terciptanya kondisi-kondisi tertentu, hingga individu berkeinginan untuk bertindak, walaupun tidak menyukainya ia akan mengilangkan perasaan tidak suka itu. Sehingga bisa ditarik kesimpulan kalau motivasi ialah sesuatu yang penting harus dimiliki oleh seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan antusiasme sehingga dapat memperoleh hasil yang diinginkan.

Dengan pemahaman individu bisa mengingat lagi akan suatu hal yang telah dipelajari sebelumnya, hingga bisa memperbaiki tindakan yang dilakukannya. Orang tua yang memiliki pemahaman yang tinggi tentang perannya bisa menjadi dasar terciptanya motivasi yang diperlihatkan dengan tindakan nyata. Tetapi orang tua dengan pemahamannya yang rendah terhadap perannya akan menghambat motivasinya. Sejalan dengan Halimatusadiah, dkk. (2017) kalau seseorang merasakan tidak paham terhadap sesuatu hal, maka hal itu akan menghambat motivasinya. Artinya, semakin rendah pemahaman seseorang terhadap suatu hal, maka motivasinya untuk berbuat ataupun bersikap juga akan turut semakin rendah.

Sama halnya dengan pemahaman orang tua, semakin rendah pemahaman mereka tentang MDTA maka akan turut dengan rendah pula motivasinya untuk memasukkan anaknya ke MDTA. Orang tua dengan pemahaman yang tinggi mengenai MDTA akan termotivasi dan bekerjasama dengan pihak lembaga MDTA untuk menunjang pendidikan Islam anak mereka. Motivasi disini adalah motivasi orang tua untuk memasukkan anaknya ke MDTA Baitul Ilmi dan senantiasa memenuhi segala kebutuhan yang berhubungan dengan pendidikan Islam anak mereka di MDTA Baitu Ilmi Jorong Tanjung Balik. Kebutuhan itu berupa kebutuhan fisik (makanan, pakaian, teknologi, dan fasilitas belajar) dan kebutuhan psikis (nilai religi, rasa nyaman, kasih sayang, motivasi, dan keadilan).

Jadi, jika orang tua memiliki pemahaman yang tinggi tentang peran dan pentingnya MDTA bagi pendidikan Islam anak mereka, maka hal tersebut akan mendorongnya untuk berperilaku memasukkan anaknya ke MDTA Baitu Ilmi serta memenuhi segala kebutuhan anaknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan serta pembahasan tentang hubungan antara pemahaman orang tua terhadap MDTA dengan motivasi memasukkan anaknya ke MDTA Baitul Ilmi Jorong Tanjung Balik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pemahaman orang tua terhadap MDTA Baitul Ilmi Jorong Tanjung Balik tergolong rendah. Hal ini terlihat dari persentase pada kategori rendah sebanyak 13 orang (37%); 2) Hasil penelitian menggambarkan kalau motivasi orang tua memasukkan anaknya ke MDTA Baitul Ilmi Jorong Tanjung Balik tergolong rendah. Hal ini bisa dilihat melalui persentase yang pada kategori rendah sebanyak 51%; dan 3) Didapatkan hubungan signifikan

antara pemahaman orang tua terhadap MDTA dengan motivasi memasukkan anaknya ke MDTA Baitul Ilmi Jorong Tanjung Balik. Jadi dapat dikatakan rendahnya pemahaman orang tua terhadap MDTA maka diikuti rendah juga motivasi memasukkan anaknya ke MDTA.

REFERENSI

- Alia, N. (2016). Madrasah Diniyah Takmiliah dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bogor. *PENAMAS*, 29(3). Retrieved from <http://blajakarta.kemenag.go.id/journal/index.php/penamas/article/view/43>
- Awwaliyah, R., & Baharu, H. (2018). Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional (Telaah Epistemologi terhadap Problematika Pendidikan Islam). *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, 19(1), 34–49. Retrieved from <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/didaktika/article/download/4193/2726>
- Choiri, M. M., & Fitriani, A. (2011). Problematika Pendidikan Islam sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional di Era Global. *Al-Tahrir*, 11(2), 303–326. Retrieved from <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/download/37/39>
- Djahid, M. (2016). Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliah di Ponorogo. *Muaddib : Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 6(1), 21–41. <https://doi.org/10.24269/muaddib.v6n1.2016.21-41>
- Fathurrohman, M., & Sulistyorini. (2012). *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Fauzi, A., & Nikmatullah, C. (2016). Pelaksanaan Pendidikan Madrasah Diniyah di Kota Serang. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1(2), 157–178. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v1i2.763>
- Fikri, L. N. (2016). Dinamika Peninjauan Kurikulum Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal (MDTA) Gontor. *Muslim Heritage*, 1(2), 287–306. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v1i2.601>
- Halimatusadiah, A. M. A., Maulana, M., & Syahid, A. A. (2017). Pengaruh Pendekatan Kontekstual Berstrategi React terhadap Kemampuan Pemahaman Matematis dan Motivasi Belajar Siswa pada Operasi Bilangan Bulat. *Jurnal Pena Ilmiah*, 2(1), 791–800. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jpi.v2i1.11215>
- Irwanto, Pandia, W. S. S., Widyawati, Y., & Irwan, A. Y. S. (2012). Kesiapan Sekolah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. In N. Akhmadi (Ed.), *Prosiding: Riset Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia* (pp. 169–194). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, UNICEF Indonesia, Lembaga Penelitian SMERU. Retrieved from <https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/pendidikananak.pdf>
- Istiyani, D. (2017). Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia. *EDUKASIA ISLAMIKA: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 127–145. Retrieved from <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/edukasiaislamika/article/view/1665/1445>
- Junanto, S. (2016). Evaluasi Pembelajaran di Madrasah Diniyah Miftachul Hikmah Denanyar Tangen Sragen. *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 1(2), 177. <https://doi.org/10.22515/attarbawi.v1i2.176>
- Kompri. (2016). *Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi, M. (2019). Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam Tinjauan Epistemologi, Isi, dan Materi. *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 89. <https://doi.org/10.30659/jpai.2.1.89-105>
- Muhaimin, Suti'ah, & Ali, N. (2012). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Musfah, J., & Herlanti, Y. (2017). *Pendidikan Islam: Isu dan Inovasi*. Jakarta: FITK PRESS.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20 (2003). Indonesia.
- Rachman, F., & Maimun, A. (2016). Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) sebagai Pusat Pengetahuan

- Agama Masyarakat Pedesaan (Studi tentang Peran MDT Di Desa Gapura Timur Gapura Sumenep). *'Anil Islam*, 9(1), 55–94. Retrieved from <http://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/9>
- Roesli, M., Syafi'i, A., & Amalia, A. (2018). Kajian Islam tentang Partisipasi Orang Tua dalam Pendidikan Anak. *Jurnal Darussalam; Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 9(2), 332–345. Retrieved from <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/234>
- Rosyadi, A. R., Mujahidin, E., & Muchtar, A. (2013). Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Pandeglang. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.32832/TADIBUNA.V2I1.534>
- Saragih, D. S., Mukti, A., & Zubaiah, S. (2019). Dinamika Madrasah Diniyah Takhmiliyah Awaliyah (Studi Kasus MDTA di Kecamatan Percut Sei Tuan). *Edu Riligia*, 3(1), 17–29. Retrieved from <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/eduriligia/article/download/4098/2098>
- Sardiman. (2012). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*.
- Sudijono, A. (2007). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudjana, N. (2009). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryana, D. (2018). *Pendidikan Anak Usia Dini Stimulasi dan Aspek Perkembangan Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syahr, Z. H. A. (2016). Membentuk Madrasah Diniyah sebagai Alternatif Lembaga Pendidikan Elite Muslim Bagi Masyarakat. *Intizar*, 22(2), 393–414. <https://doi.org/10.19109/intizar.v22i2.944>
- U.S, S. (2015). Arah Pendidikan di Indonesia dalam Tataran Kebijakan dan Implementasi. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 2(2), 111–121. <https://doi.org/10.30998/formatif.v2i2.92>
- Wardani, L. (2017). Peranan Orang Tua dalam Membina Ibadah Sholat Wajib Anak di Pekon Banding Agung Kabupaten Tanggamus. *Tesis*.
- Wibowo, M. E. (2012). Menyiapkan Bangkitnya Generasi Emas Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional: Merajut Generasi Emas Indonesia*. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Retrieved from https://eprints.umk.ac.id/1042/2/1_-_Prof._Mungin.pdf
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Zuriah, N. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.